

FILIO akceptas mendojn pri ĉiu varo kaj servo de LFkoop,
AGENTO principe peras nur periodaĵojn,
DISTRIBUANTO principe peras ankaŭ librojn, diskojn, kasedojn,
LIBROSERVO disponas pri kelkaj varoj.

Afriko	A	Afrika Esperanto-Instituto, Bujumbura; aei@esperantio.net	IT
Aŭstralio	A	vidu Nov-Zelandon	IT
Aŭstrio	A	Klaus Perko, Lendkai 111, 8020 Graz	56
Belgio	A	Flandra E-Ligo, Beeldekenstraat 169, 2060 Antwerpen	56
Brazilo	D	Brazila Esperanto-Ligo, SDS Ed. Venâncio III Sala 303, 70393900 Brasilia DF	IT
Britio	F	Stano Keable, BCM Box 8932, London GBWC1N 3XX. keablestan@yahoo.co.uk Bank-konto (Bizniz): Keable Stano 090666, 42051084 – IBAN: GB97ABBY09066642051084	52
Bulgario	A	Miroslava Kirova, 9010 Varna	14
Ĉeĥio	A	Jana Zigal, peranto@esperanto.cz	1480
Ĉinio	A	Hu Guopeng, Gansu, Jingchuan, renshe ju. CN744300	IT
Danlando	A	Arne Casper, Bryggervangen 70, 4. tv., 2100 København Oe	450
Finnlando	A	vidu Svedion	56
Francio	L	Esperanto France, 4 bis rue de la Cerisaie, 75004 Paris	
	A	Valerio Ari, BIC PSSTFRPPCNE / IBAN FR4910011000200863031503 W66	56
Germanio	L	Esperanto-Land, Lu Wunsch-Rolshoven, Wiclefstr. 9, 10551 Berlin	56
Hispanio	F	Esperanta Naturamarko, Málaga – IBAN ES6921030146980030051518	
	A	Kataluna Esperanto-Asocio, Apartat 1008, 08200 Sabadell	56
Hungario	F	Anna Bartek, 1211 Budapest – IBAN HU29109180010000006513390009	22800
Islando	A	vidu Norvegion	IT
Israelo	A	vidu Svislandon	IT
Italio	A	Perla Martinelli, 20100 Milano – IBAN IT24G0760101600000072627193	
	L	Itala Esperanto-Federacio, via Villorosi 38, 20143 Milano	56
Japanio	A	JEI, Wasedamati 123, Sinzyukuku, Tokyoto 162 – pĉk 00130111325	11000
Kroatio	A	Tihomir Lovrić, (kod Katunar), Stroĝmayerova 5/b, 51000 Rijeka	56
Litovio	A	vidu Hungarion	IT
Meksiko	A	A. L. Velasco, Marina Nacional 45 Ap. F5/03, col. Tacuba, 11410 México DF	IT
Nederlando	A	vidu Belgion	56
Norvegio	A	NEL, Olaf Schous vei 18, NO0572 Oslo, konto 0533 05 22870	670
Novzelando	A	David Dewar, 24 Date Crescent, Halswell, Christchurch 8025	IT
Pollando	A	Tomasz Chmielik, ul. Jarzebinowa 3/30, 21040 Swidnik	250
Portugalo	F	vidu Hispanion	56
Rumanio	A	vidu Bulgarijon	IT
Ruslando	A	vidu Hungarion	IT
Serbio	A	Zlatoje Martinov, Otona Zupancica 24, 11070 Novi Beograd	IT
Svedio	F	Literatura Foiro, 176 76 Järfälla – IBAN SE21 9500009960340 3747482	
	A	SEF, Leif Holmlund, Kågevägen 40 B, 1303, SE931 38 Skellefteå	660
Svislando	F	Literatura Foiro, Léopold Robert 13, 2300 La Chaux-de-Fonds – IBAN CH50 0900 0000 1201 1114 5	
	D	KCE, Postiers 27, 2300 La Chaux-de-Fonds – IBAN CH23 0900 0000 2300 2921 8	56
Usono	A	Esperanto-USA, 91J Auburn Str. 1248, Portland ME 04103	IT

Eblas aboni tra literaturafoiro.com

La abonoj validas por la kalendara jaro.

* Internacia abontarifoj (IT) 56,- CHF. Suplemento por aerojoj sendo: 30,- CHF.
 Por landoj ne menciitaj bv. vin turni rekte al LF-koop.

Rabato por la abonantoj kiuj havas la esperantan civitanecon:

33,33% por tiuj en Argentino, Bocvano, Brazilo, Ĉeĥio, Ĉilio, Ekvatora Gvineo, Estonio, Gabono, Hungario, Kostariko, Kroatio, Latvio, Libano, Litovio, Meksiko, Montenegro, Panamo, Pollando, Rusio, Slovakio, Slovenio, Sud-Afriko, Turkio, Urugvajoj, Venezuelo;

50% por tiuj en Bulgario, Rumanio, Serbio kaj aliaj landoj menciitaj nek ĉi-supre nek ĉi-sube;

66,66% por tiuj en Angolo, Benino, Burkinafaso, Burundio, Eburio, Ganao, Gvineo, Haitio, Kamerunio, Kenjo, Komoroj, Kongolandoj, Madagaskaro, Malio, Mongolio, Mozambiko, Nepalo, Niĝerio, Niĝerlando, Nikaragvo, Ruando, Senegalio, Tanzanio, Togolando, Vjetnamo, Zimbabvo.